

СТОРИТЕЛІНГ У МИСТЕЦЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ЕСТЕТИЧНІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

Борисова Світлана ¹ [0000-0003-0610-644X], Борисов Вячеслав ² [0000-0002-3117-2118]

¹ кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, членкиня Співки дизайнерів України, Україна, svitlana.borysova@tnpu.edu.ua

² доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну навчально-наукового інституту мистецтв,

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, borysow13@gmail.com

Анотація. У статті досліджується розвиток сторителінгу як один з напрямів сучасної мистецької практики і дизайну та його значення у формуванні фахових компетентностей дизайнерів. Проаналізовано теоретичні й методологічні підходи до створення візуальних наративів, інтеграції цифрових технологій, мультимедійних форматів та культурологічних контекстів. Окреслено особливості образотворчої інтерпретації персонажів, роль емоційних акцентів і композиційних рішень у процесі сторителінгу. Висвітлено соціальну функцію візуальних історій, що полягає у формуванні емпатії, культурного резонансу та ефективної взаємодії з аудиторією. Дослідження ґрунтується на сучасних розвідках у галузі дизайну, теорії креативності та медіадосліджень. Показано, що сторителінг синтезує естетичні, технологічні та культурологічні аспекти, сприяючи розвитку образного мислення, креативності та індивідуального стилю дизайнерів. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення освітніх програм мистецького напрямку, практичної підготовки майбутніх фахівців сфери дизайну, а також для розробки ефективних стратегій створення візуальних наративів у цифровому середовищі.

Ключові слова: сторителінг, візуальні наративи, дизайн, соціальна функція дизайну, медіа-комунікація, креативність, проектування.

У сучасному мистецтвознавчому і дизайнерському дискурсі сторителінг розглядається як важливий механізм формування змістовної, емоційно

насиченої та концептуально цілісної візуальної комунікації. Його значення зростає на тлі динамічних змін у цифровому середовищі, яке радикально трансформує способи продукування й сприйняття візуального контенту.

У професійній діяльності дизайнерів сторителінг виконує не лише функцію художнього висловлювання, але й слугує стратегічним інструментом побудови взаємодії між митцем та аудиторією, забезпечуючи здатність проектувати складні смислові конструкції та керувати емоційними реакціями користувачів.

Актуальність дослідження сторителінгу зумовлюється також тим, що візуальні історії стали невід'ємною частиною інформаційної культури: від брендингу й медіакомунікацій до цифрових освітніх платформ та інтерактивних середовищ. Такі зміни вимагають від дизайнерів здатності працювати із багаторівневими наративними структурами, інтегрувати текстові, візуальні, звукові та анімаційні елементи у цілісні комунікаційні системи.

Сторителінг поступово переходить із категорії художнього прийому, інструменту до категорії затребуваних навичок, фахової компетентності, що визначає творчий потенціал, індивідуальний стиль та інноваційність дизайнерських рішень. У контексті сучасної мистецької освіти розвиток навичок сторителінгу сприяє формуванню критичного мислення, візуальної грамотності та здатності до концептуального проектування.

Підготовка майбутніх дизайнерів потребує розуміння психологічних основ сприйняття, культурних кодів та технологічних можливостей, які забезпечують створення виразних, змістовно насичених візуальних історій. Тому вивчення сторителінгу, з'ясування шляхів набуття митцями навичок проектування візуальних комунікацій на основі сторителінгу є важливою передумовою підвищення якості професійної підготовки, а також розкриття творчого потенціалу фахівців, здатних актуалізувати сучасні тенденції у графічному, мультимедійному та цифровому дизайні.

Проблематика розвитку сторителінгу в мистецькій практиці та дизайні має міждисциплінарний характер та охоплює мистецтвознавчі, культурологічні, педагогічні й технологічні аспекти.

Значний внесок у теоретичне осмислення творчості як основи сторителінгу зробив Т. Томас (Thomas, 2004), який розглядає креативність як епістемологічний процес, що поєднує інтуїтивне та раціональне, відкриваючи можливості для створення унікальних художніх рішень. Т. Томас підкреслює, що творчий акт завжди пов'язаний із виробленням нових смислів, що повністю узгоджується з природою сторителінгу в практиці дизайну як процесу творення сенсів і дозволяє розглядати сторителінг як спосіб «пізнання через образ», тобто як метод створення сенсів, що перевищують рівень простого зображення.

Дослідження Т. Шостачук, О. Піддубної, А. Максимчука і Д. Погосьян (Шостачук et al., 2024) поглиблює розуміння дизайну як особливого виду творчості, у якому індивідуальність автора, його естетичний досвід та здатність продукувати нові смисли є визначальними чинниками фахового становлення. Автори наголошують, що сучасний дизайнер працює не лише з зображенням, а й зі складною системою знаків, що формують візуальний наратив.

У роботі «Графічний дизайн як інструмент розвитку творчості дітей у цифровому освітньому просторі» (Поліщук & Колесник, 2025) підкреслено, що візуальні історії та образні інтерпретації персонажів сприяють формуванню творчих здібностей, розкривають механізми візуального мислення й показують важливість нарративного підходу у візуальній комунікації.

Вагоме значення цифрових технологій у трансформації ілюстративних та комунікаційних практик підкреслено у праці українських дослідників (Мальцева et al., 2017), де доведено, що цифрова графіка відкрила нові способи побудови сюжетності, варіативності та інтерактивності. Автори відзначають, що технологічний прогрес стимулює формування нових жанрових і стилістичних рішень, роблячи сторителінг гнучкішим і поліструктурним.

Заслужують на увагу методологічні підходи до аналізу мистецьких процесів, викладені у посібнику О. Клековіна (Клековін, 2017). Дослідник акцентує увагу на необхідності комплексного підходу, який враховує культурно-історичний контекст, психологічні механізми творчості та специфіку художнього мислення. Ця позиція є цінною для формування наукового розуміння сторителінгу як феномену, що поєднує естетику, технології та гуманітарні знання.

Культурологічні засади функціонування сучасної візуальної комунікації висвітлені у монографії «Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів» (Сабадаш, 2019), де підкреслюється роль культурної динаміки у формуванні нових типів візуальних нарративів та візуального мислення. Автори визначають, що сторителінг у сучасному суспільстві виконує функцію інструменту культурної ідентифікації та інтерпретації соціальних явищ.

Окремий напрям досліджень зосереджений на феномені «надивленості» та її впливу на творчу діяльність.

У роботі В. Борисова і С. Кійченко «Креативність і надивленість у творчій діяльності графічного дизайнера» (Борисов & Кійченко, 2022) автори аналізують, як інтенсивний досвід візуального сприйняття накопичує індивідуальний «банк образів», що формує стилістичні пріоритети та полегшує створення складних нарративних конструкцій. Зазначається, що надивленість є важливим чинником розвитку професійного сторителера, оскільки надає дизайнеру ширше поле асоціацій і підвищує візуальну гнучкість.

Окрім розглянутих аспектів, затребуваним є аналіз окремих типів об'єктів графічного дизайну, як носіїв нарративу та емоційного досвіду.

У дослідженні адвент-календарів С. Борисова підкреслює (Борисова, 2021), що дизайн цього типу поліграфічної продукції не обмежується функціональною або декоративною складовою, а містить елементи сюжетності, інтерактивності та послідовного відкриття змісту. Авторка зазначає, що кожен елемент адвент-календаря стає носієм смислу та емоційної взаємодії з користувачем, що підсилює роль дизайнера як творця маленьких «історій», інтегрованих у фізичний або цифровий продукт. Цей підхід демонструє, що сторителінг у дизайні може реалізовуватися не лише у медіа-просторі, але й у об'єктно-орієнтованих проєктах, де важливими є послідовність, інтерактивність

і здатність формувати емоційний відгук.

Отже, розвиток сторителінгу у дизайнерів спирається на поєднання технологічних можливостей, художнього досвіду, психологічних механізмів творчості та культурних контекстів. Крім того, сторителінг у мистецькій практиці і дизайні виступає не лише інструментом побудови візуального повідомлення, а й концепцією художнього мислення, що визначає спосіб створення, структурування й інтерпретації образів. У професійній діяльності дизайнерів сторителінг охоплює розробку персонажів, формування сюжетних ліній, вибір емоційних акцентів, побудову композиційних рішень і керування динамікою сприйняття. Таким чином він стає інструментом, що забезпечує багаторівневе розкриття змісту та створення комунікаційної системи.

Одним із аспектів розвитку сторителінгу у мистецькій практиці та дизайні є здатність фахівця працювати зі знаково-символічними структурами. Це передбачає не лише володіння мовою графічних засобів, але й уміння втілювати смисли через взаємодію кольору, форми, ритму, типографіки, пластики лінії та композиції.

Психологічні чинники, зокрема, емоційне забарвлення образів та їх семантична насиченість, впливають на формування візуальних історій, що узгоджується з висновками досліджень специфіки творчої діяльності дизайнера (Шостачук et al., 2024). Дизайнер у цьому контексті виступає одночасно митцем, виконавцем та автором-інтерпретатором, який транслює власне сприйняття у візуальних наративах.

У мистецькій освіті сторителінг виконує низку функцій:

- формує концептуальне мислення, необхідне для побудови художніх проектних рішень;
- розвиває візуальну грамотність, що є основою професійної комунікації;
- стимулює творчу сміливість, здатність приймати нестандартні рішення;
- інтегрує кросмедійні формати роботи з інформацією;
- сприяє формуванню індивідуального стилю як одного з чинників професійного успіху.

Безперечно, сторителінг у сучасній дизайнерській практиці – це складний психолого-мистецький і технологічний феномен, що визначає якість візуальних комунікацій. Його розвиток пов'язаний зі зростанням ролі емоційних стратегій, культурних кодів та інтерактивності, що перетворює сторителінг на інструмент формування і розвитку фахової компетентності дизайнера.

На основі аналізу літератури та сучасних дизайнерських практик виокремлюємо наступні напрями розвитку сторителінгу у мистецькій практиці та дизайні:

- технологічно орієнтований розвиток, що передбачає інтеграцію цифрових платформ для створення мультимодальних наративів.
- культурологічно-змістовний розвиток, який забезпечує взаємодію сторителінгу з культурними кодами та контекстами (відповідно до положень сучасної культурології).

- психологічно-креативний розвиток, спрямований на посилення здатності дизайнерів створювати емоційно насичені візуальні образи та індивідуальні стилістичні рішення.

Таким чином, сторителінг у мистецькій практиці та дизайні виступає не лише технічною, технологічною практикою, інструментом створення повідомлення, а й когнітивно-концептуальним механізмом мислення, що дозволяє формувати багатопланові комунікаційні смисли та забезпечує більш глибоку взаємодію аудиторії з візуальним контентом. Він підвищує ефективність передачі авторських ідей та стимулює інтерпретацію образів. Інтеграція сторителінгу в мистецьку практику забезпечує трансформацію процесів проектування візуальних комунікацій у бік інтерактивності, смислової насиченості та креативності. Навички створення візуальних історій розвивають спроможність дизайнерів до концептуального синтезу, поєднання художніх і технічних рішень та створення наративів, що резонують із різними аудиторіями. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку освітніх програм, які інтегрують сторителінг як інструмент формування візуальної компетентності майбутніх дизайнерів, а також на оцінку його впливу на професійну креативність у різних сферах мистецької діяльності.

Літературні джерела

1. Борисов, В., Кійченко С. (2022). Креативність і надивленість у творчій діяльності графічного дизайнера. *Design & Visual Art Creativity*, 1, 18-21.
2. Борисова, С. (2022). Визначення особливостей адвент-календаря як об'єкту дизайну. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 35(1), 32–36.
3. Клековін, О. (2017). *Мистецтво: Методологія дослідження: методичний посібник*. Київ: Фенікс.
4. Мальцева, А., Кугай, Т., Павленко, А., Басанець, О., Бистрякова, В. (2017). Вплив цифрових технологій на розвиток ілюстрації в графічному дизайні. *Технології та дизайн*, 2(23).
5. Поліщук, І., Колесник, Н. (2025). Графічний дизайн як інструмент розвитку творчості дітей у цифровому освітньому просторі (на прикладі візуалізації образу Пеппі Довгапанчохи). *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи*, 301-302.
6. Сабадаш, Ю. (ред.). (2019). *Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів*: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К.
7. Шостачук, Т., Піддубна, О., Максимчук, А., Погосьян, Д. (2024). Сучасний графічний дизайн як специфічна творчість особистості. *Вісник науки та освіти*, 23, 1827–1839.
8. Thomas, M. (2004). Epistemology of creativity. *Journal of Aesthetic Education*, 38(3), 45–58.